

ORGANIZMDE TEMIR JETISPEWSHILIGI NÀTIYJESINDE BOLIP ÓTETUGÍN ÓZGERISLER

1. Mnajatdinova M.R., 2. Begdullaeva G.S.

1. Berdaq atındađı Qaraqalpaq màmleketlik universiteti Biologiya (Adam hám haywanlar fiziologiyası) qànigeligi boyınsha 2-kurs magistrantı,
2. Berdaq atındađı Qaraqalpaq màmleketlik universiteti «Ulıwma biologiya hám fiziologiya» kafedrası docenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187099>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 7-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2025 yil

KEY WORDS

kamqonlik temir, eritrotsit, gemoglobin, mioglobin, tsitoxromlar, trofik jarayonlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada temir tanqisligi natijasida yuzaga keladigan kamqonlik kasalligining tarqalishi, sabablari va profilaktikasi haqida so'z yuritiladi. Temir organizmning muhim elementlaridan biri bo'lib, gemoglobin, fermentlar va boshqa biologik faol moddalarning tarkibiga kiradi. Temir yetishmovchiligi ayniqsa bolalar, o'smirlar, homilador va emizikli ayollar orasida keng tarqalgan. Maqolada kamqonlikning rivojlanish mexanizmlari, klinik ko'rinishlari va oldini olish choralari yoritilgan. Profilaktika uchun to'g'ri ovqatlanish va temirga boy mahsulotlar iste'moli tavsiya etiladi.

Hàzirgi waqıtta màmleketimizde bilimlendiriw sistemasında hám den-sawlıqtı saqlaw sistemasında kóplegen àhmiyetli is-ilajlar àmelge asırılmaqta. Sebebi xalqımızdın den-sawlıgın saqlaw, hár qıylı keselliklerdın aldın alıw, xalıq arasında salamat turmıs tàrizin engiziw, bul boyınsha puqaralardın meditsinalıq màdeniyatın rawajlandırıw úlken àhmiyetke iye esaplanadı. Házirgi kúnde kópshilik insanlar arasında temir jetispewshiligi nàtiyjesinde kelip shıgatuđın kemqanlıq keselligi keń tarqalgan [1]. Temir jetispewshiligi nàtiyjesinde kelip shıgatuđın kemqanlıq keselligi balalar hám eresek jastađı adamlar arasında júdà keń tarqalgan keselliklerden biri esaplanadı. Balalar arasında bul 10% ten 70% ke shekem ushırasıwı múmkin. Àsirese eki jasqa shekemgi balalar hám óspirimler arasında júdà kóplep ushırasadı. Organizmde temir jetispewshiligi nàtiyjesinde kelip shıgatuđın kemqanlıq keselliginde bir qansha ózgerisler júz beredi.

Organizmde qannın formalı elementlerinen bir bolgan eritrocitler bir qansha àhmiyetli funkciyalardı atqaradı. Eritrocitlerdın eń tiykarđı funkciyalarınan biri kletkalardı kislorod penen tàmiynlew bolıp esaplanadı. Bul formalı elementlerdın muđdarlıq ózgerisi organizmde bir qansha processlerge kerı tàsir etiwı múmkin. Eritrocitlerdın muđdarınıń ózgerisi hám olardıń sıpat tàrepinen buzılıwı qannın dem alıw funksiyasınıń ózgerisine alıp keledi [2]. Eritrocitlerdın muđdarınıń ózgerisi, olardıń payda bolıwı menen jemiriliwiniń qatnasınıń buzılıwınan, qan tamirlar pútinliginiń buzılıwı nàtiyjesinde eritrocitlerdın kemeyiwinen, tamirlarda eritrocitlerdın qayta bólistiriliwinen kelip shıgıwı múmkin. Qannın kólem birligindegi eritrocitlerdın muđdarınıń ózgerisi olardıń kóbeyiwı formasında (eritrotsitoz) hám kemeyiwı (kemqanlıq) formasında júzege keledi.

Temir adam organizminiń tirishiligi ushın zàrúr bolgan aktiv zatlar molekularınıń quramına kiredi. Mısalı, ishki dem (kletkalıq) alıw processin tàmiynlewshi citoxrom, citoxromoksidaza

hàm peroksidaza fermentleriniñ molekulları quramında temir zatı boladı. Temir jetispewshiligi nàtiyjesinde ishki organ həm toqımalarda kislorod jetispewshiligi jüz berip, olardağı trofik processler buzıladı. Hâr bir organ, toqımalardağı kletkalarda kletkaliq dârejede dem alıw processı buzılıp, organizmniñ bir qansha organlar sistemasınıñ normal fiziologiyalıq iskerligine kerı tàsir etedi.

Organizmde funksional temir muğdarı gem saqlawshı metalloproteidler gemoglobin, mioglobin, citoxromlar həm kislorodtıñ tasılıwı, saqlanıwı həm jumsalıwı sıyaqlı fiziologiyalıq wazıypalardı atqarıwshı basqa beloklar quramında ushırasıp, organizmde oğada àhmiyetli wazıypalardı atqaradı. Funkcional temirdiñ tiykarğı bólimi gemoglobinlerge tuwrı keledi. Zapas temir muğdarı deneniñ hâr bir kilogramına 5 mg nan 25 mg ga shekem tuwrı keledi həm organizm toqımalarında ferritin həm gemosidirin kórinisinde boladı. Ferritin organizmde temir metobolizmde úlken àhmiyetke iye esaplanadı. Bul temir gomeostazın saqlaw həm qollap turıwda júdà àhmiyetli esaplanadı. Temirdiñ tiykarğı bólimi súyek kómiginde bolıp, gemoglobin sintezinde jumsaladı.

Organizmde temir jetispewshiliginiñ kelip shıǵıwınıñ bir qansha sebepleri bolıp, olarğa tómendegiler kiredi:

- temirdiñ organizmde jaqsı sorılmaslıǵı – ayırım organizmlerde asqazan ishek jollarınıñ ótkir həm sozılmalı keselliklerinde həmde asqazan ishek sisteması organları sliz perdeleriniñ özgerisleri, gıjja invaziyaları həm basqada jaǵdaylar temir sorılıwınıñ pàseyiwine alıp keledi;
- organizmde temirdiñ kóp jumsalıwı. Balalar həm óspirimlerde olardıñ tez ósiwi, sport penen baylanıslı fizikalıq shınıǵıwlar menen kóbirek shuǵıllanıwı (ayırım sport kemqanlıǵına alıp keliwshi), hámiledar yamasa emiziwli hayallarda temirdiñ àdettegiden artıqıraq jumsalıwına alıp keledi. Bunday jaǵdayda àsirese organizm zapastağı temir az bolǵanda, bul bioelement jetispewshiligi kelip shıǵadı [3,4];
- temirdiñ organizmde nadurıs bólistiriliwi nàtiyjesinde kóplegen sozılmalı infekcion-asqınıw kesellikleri, tuberkulez, bawır həm búyrek jetispewshiligi, rak həm basqa óspe keselliklerine ushıraǵan nawqaslarda gúzetiledi. Sebebi bunda organizmde jüz beretuǵın immun processler ushın kóbirek temir bioelementi jumsaladı.

Temir jetispewshiligi nàtiyjesinde kelip shıǵatuǵın kemqanlıq keselligi tómendegi mexanizmler boyınsha rawajlanadı:

- balalarda temir jetispewshiliginiñ eñ tiykarğı sebebi temirdiñ awqat quramında alimantar jeterli dârejede bolmaslıǵı, tiykarınan jas balalarda jasalma awqatlandırıw nàtiyjesinde payda boladı. Sıyır súti tiykarında tayarlangan awqatlar quramındağı temirdiñ sorılıwı, ana sútindegi temirdiñ sorılıwına qaraǵanda 2-3 mârte kem boladı;
- temir jetispewshiligi kemqanlıǵı eki jasqa shekemgi shala tuwılǵan balalarda yamasa awır salmaqlı balalarda payda boladı. Kóp embrionlıq hámiledarlıqtan tuwılǵan balalarda da usı kemqanlıq júzege keliwi múmkin. Sebebi anada hámiledarlıq dâwirinde temir jetispewshiligi, tiykarınan toksikozdıñ júzege keliwi, hámile organizminde temirdiñ toplanıwına tosqınlıq etedi;
- temirge salıstırmalı talaptıñ artıwı hámiledarlıq, laktaciya, ósiwdiñ tezlesiwı nàtiyjesinde kelip shıǵadı;
- asqazan ishek sisteması keselliklerinde temirdiñ asqazan ishek jollarında sorılıwı buzıladı;
- gipovitaminozda gúzetiledi;

- sozilmali qan ketiwlerde, qizlarda er jetiw dâwirinde, kúshli fizikalıq zorıgıwlarda, ıssı ıqlımlı shàrayatlarda, joqarı temperaturalı kàrxanalarda islew sıyaqlılarda organizmnen temir kóp muğdarda joğaltıladı.
- bawır zıyanlanganda temirdiń depolanıwı buzıladı, sebebi gepatocitler temirdi qan sıvortkasınan sorıp aladı hám toplaydı.
- súyek kómigindegi eritroblastlarda fermentlerdiń jetispewshiligi sebepli temirdiń ózlestiriliwi buzılıwı nàtiyjesinde kelip shıgadı.

Temirdiń normal zapasın toltırıw ushın balalar, ersek jastağı adamlar hám hayallar kúnine azıq-awqat penen birge temir túsiwin tàmiynlewi kerek. Onıń tiykarğı derekleri gósh, balıq, zelenler hám sobıqlı ósimlikler esaplanadı. C vitamini jarmalar hám palız ónimlerindegi temir zatınıń sorılıwın kúsheyttiredi. Temir zatı ishektiń joqarğı bólimlerinde sorıladı. Sol sebepli ratsional hám balanslangan azıq-awqàtlıq zatlardı qabil etiw úlken àhmiyetke iye esaplanadı.

Paydalanılğan àdebiyatlar:

1. Вахрамов С.М ва бoшqalar Qamqonliklar. Т. 2016.
2. Nadjimitdinov S. T. Klinik gematologiya asoslari // Toshkent. 1998 y
3. Орзиев З.М., Жабборова З.Б., Тухтаева Д.М. Аслонова И.Ж., Мирзаева Д.Б. «Региональные причины железодефицитной анемии» - Назарий ва клииник тиббиёт журнали. Тошкент. 2010 №4.
4. Петров В.Н., Бахрамов С.М., Фарманкулов Х.К. «Железо дефицитные анемии» Т. 1995 г.

INNOVATIVE
ACADEMY